

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№1

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, yanvar.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoiraz Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

INSON KAPITALINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	52
Dilnoza Ruziqulova Xoliqovna	
MAHALLIY BUDJET DAROMADLAR BAZASINI BAHOLASH SAMARADORLIGINI TAKOMILLASHTIRISH.....	56
Isoqov Zafarjon Zokirjonovich	
INNOVATSION IQTISODIYOTDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANTIRISH BO'YICHA XALQARO TAJRIBA	60
Maksumova Umidaxon Sadikjonovna	
ОЛИГОПОЛИЯ И ТЕОРИЯ ИГР.....	64
Камилова Наргиза Абдукаххоровна, Наимов Самандар Раджабович	
ЦИФРОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ: НОВАЯ ЭРА ЭФФЕКТИВНОСТИ	67
Каракулов Фарход Зайпудинович	
MEVA-SABZAVOTCHILIK MAHSULOTLARINING EKSPORT SALOHİYATINI BOSHQARISH SAMARADORLIGINING INNOVATSION YECHIMLARI	72
Ergashev Jamshid Axmadaliyevich	
MOLIYAVIY AKTIVLARNING IQTISODIY MOHIYATI VA TIJORAT BANKLARIDA ULARNING SIFAT MEZONLARINI SHAKLLANTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI	77
Iskandarova Munisa Hasan qizi	
MOLIYAVIY RISKLARNI BOSHQARISHDA SUN'IY INTELLEKTNI QO'LLASH IMKONIYATLARI	82
Kojiyev Jaxongir Dushabayevich, To'xtayev Kamol Po'latovich	
MARKETING VA BOZOR IQTISODIYOTI SHAROITIDA TAYYOR KIYIMLARNING RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'LLARI	87
Bababekova Gulchexra Baxtiyarovna	
NAMANGAN VILOYATI QURILISH MATERIALLARI SANOATIDA MODERNIZATSIYA JARAYONLARIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI	93
Odilova Malika Abdushukur qizi	
TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	98
Toshtemirov Xojjakbar Qahramon o'g'li	
ТУРИЗМ КАК ФАКТОР УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ.....	103
Артикова Шохида Ильясовна	
MINTAQALARDA OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BOSHQARISH METODOLOGIYASINI JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI.....	107
Dadamirzayev Muzaffar Xabibullayevich	
THEORETICAL ASPECTS OF SERVICES IN THE CONTEXT OF UZBEKISTAN'S ECONOMIC TRANSFORMATION	114
Umidjon Normurodov, Qodirov Yusuffbek Suyunbek ugli	
РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОБУВНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ МАРКЕТИНГОВЫХ ИННОВАЦИЙ	120
Расулов Нозимжон Набиджонович	
QISHLOQ XO'JALIGI SOHASIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING JORIY QILINISHI VA UNI OZIQ-OVQAT XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI AHAMIYATI.....	125
Saburov Jumanazar Saliyevich	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI VA ICHKI BOZORNI KENGAYTIRISH IMKONIYATLARI	129
Mayliyeva Sadoqat Safayozovna	
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ УЗБЕКИСТАНА.....	134
Убайдуллаев Худоёр Бахтиёр угли	

MINTAQANI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERLARI SALOHİYATIDAN SAMARALI FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI.....	141
<i>Xayitov Rustam Burxonovich</i>	
BARQAROR MOLIYALASHTIRISH KONSEPSIYASIGA MUVOFIQ "YASHIL" INVESTITSIYALARNI RIVOJLANTIRISH.....	146
<i>Abduraxmonov Alimardon Sodiq o'g'li</i>	
BANK XIZMATLARI SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA RAQAMLI MARKETINGDAN FOYDALANISH.....	151
<i>Dushamov Maxmudjon Maksudbekovich</i>	
HUDUDLARDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI	159
<i>Ibodova Dilsora Ibo dovna</i>	
INVESTITSION PORTFELLARNI SHAKLLANTIRISH, BAHOLASH VA BOSHQARISH.....	165
<i>Baymanova Mavlyuda Djurayevna, Abdullaeva Shohista</i>	
KICHIK XIZMATLAR FAOLIYATINI RASMIYLASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGI KO'RSATKICHLARINI OSHIRISH.....	170
<i>Xalimbetov Farxad Bagibekovich</i>	
MONOPOLIYAGA QARSHI BOSHQARUV TIZIMINI RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA VA MILLIY YONDASHUVLAR.....	173
<i>Akbarov Jasur Ikromjon o'g'li</i>	
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ДИНАМИКИ И СЕЗОННОСТИ ДОХОДОВ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	179
<i>Салиходжаева Умида Абдуакбар кизи</i>	
SUN'YIY INTELLEKT ASOSIDAGI TALABNI PROGNOZLASHNING CHAKANA MARKETING INNOVATSIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI ROLI.....	186
<i>Ostonaqulova Gulsaraxon Muhammadyoqub qizi</i>	
TEMIR YO'L YO'LOVCHI TASHISH KORXONALARI IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MODELLARI	200
<i>Eshboyev Ulug'bek Farxodovich</i>	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA MOLIYAVIY HISOBOT VA AUDIT METOLOGIYASINI TAKOMILASHTIRISH	205
<i>Zufarova Zilola Raxim qizi</i>	
TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN RISKLARNI BOSHQARISH MEXANIZMIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILLARI	216
<i>Rahmonqulov Temirbek Eshmamatovich</i>	
MULKIY SOLIQLARNING MAHALLIY BUDJET DAROMADLARINI SHAKLLANTIRISHDAGI TA'SIRINI BAHOLASH.....	222
<i>Aliyarov Olim Abdug'aparovich</i>	
AVTOMOBIL SANOATIDA MAHSULOT BILAN BOG'LIQ XIZMATLAR TASNIFI.....	231
<i>Saidov Dilshodbek Razzakovich</i>	
UY-JOY FONDINI SAMARALI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISHNING XORIJIY TAJRIBALARI.....	236
<i>Otajonov Tohirjon Xo'janazar o'g'li</i>	
TURIZMNI IQTISODIYOTDA TO'G'RIDAN TO'G'RI TA'SIRINI STATISTIK TADQIQOTI.....	241
<i>Jumanova Zilola Tuychiyevna</i>	
RIVOJLANGAN DAVLATLAR BANK EKOTIZIMLARI VA O'ZBEKISTON BANK EKOTIZIMLARINING RIVOJLANISHI VA QIYOSIY TAHLILI	248
<i>X.R. Aliyev</i>	
O'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMI UCHUN DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIGI ASOSIDA BOSHQARUV METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	254
<i>Abdullayev Javohir Abdumalik o'g'li</i>	
OROL BO'YI MINTAQASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI INNOVATSION BOSHQARISHNING TASHKILIIY-IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	259
<i>Umarova Xusnora Dilmurod qizi</i>	

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA ISHCHI KUCHIDAN SAMARALI FOYDALANISH ISTIQBOLLARI.....	264
Xolmuratov Salimbek Eshbekovich	
INNOVATSION KLASTERLARNI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHNING MOLYAVIY MEKANIZMI.....	269
Quliyev Begimqul Melikovich	
ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	276
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	281
Хайдаров Ойбек Зоирович	

АГРОЭКОТУРИЗМ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ ЭКОНОМИКИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ УЗБЕКИСТАНА

Хайдаров Ойбек Зоирович

Базовый докторант

Самаркандского института экономики и сервиса

ORCID: 009-0000-2063-8130

Email: oybek.khaydarov@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются механизмы формирования и продвижения инновационного туристического продукта в сфере агроэкотуризма в Узбекистане. Автор проводит детальный анализ целевых сегментов рынка, разделяя их на внутренние и международные группы, и выявляет специфические потребности каждой из них. В качестве решения предлагается создание сети информационно-консультационных центров для обучения основам маркетинга и бизнес-планирования. В работе обосновано, что развитие агроэкотуризма станет драйвером экономического роста регионов, способствуя созданию новых рабочих мест, расширению рынка сбыта сельскохозяйственной продукции и формированию инвестиционно-привлекательного имиджа страны.

Ключевые слова: агроэкотуризм, Узбекистан, продвижение турпродукта, целевой сегмент рынка, сельское развитие, социально-экономический рост, бизнес-планирование, занятость населения, устойчивый туризм.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekistonda innovatsion agroekoturizm mahsulotini shakllantirish va ilgari surish mexanizmlari tahlil qilingan. Muallif maqsadli bozor segmentlarini ichki va xalqaro guruhlariga ajratgan holda batafsil tahlil qiladi hamda har bir segmentning o'ziga xos ehtiyojlarini aniqlaydi. Ushbu muammoni hal etish yo'li sifatida marketing va biznes-rejalashtirish asoslari bo'yicha o'quv mashg'ulotlarini tashkil etuvchi axborot-maslahat markazlari tarmog'ini yaratish taklif etiladi. Maqolada agroekoturizmni rivojlantirish hududiy iqtisodiy o'sishning muhim drayveriga aylanishi, yangi ish o'rinlari yaratish, qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozori kengayishi hamda mamlakatning investitsiyaviy jozibador imijini shakllantirishga xizmat qilishi ilmiy jihatdan asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: agroekoturizm, O'zbekiston, turizm mahsulotini ilgari surish, maqsadli bozor segmenti, qishloq hududlarini rivojlantirish, ijtimoiy-iqtisodiy o'sish, biznes-rejalashtirish, bandlik, barqaror turizm.

Abstract. The article examines the mechanisms for the formation and promotion of an innovative agro-ecotourism product in Uzbekistan. The author conducts a detailed analysis of target market segments, dividing them into domestic and international groups, and identifies the specific needs of each. As a solution, the creation of a network of information and consulting centers for training in the basics of marketing and business planning is proposed. The paper proves that the development of agro-ecotourism will become a driver of regional economic growth, contributing to the creation of new jobs, expanding the market for agricultural products, and forming an investment-attractive image of the country.

Key words: Agro-ecotourism, Uzbekistan, tourism product promotion, target market segment, rural development, socio-economic growth, business planning, employment, sustainable tourism.

ВВЕДЕНИЕ

В условиях глобальных изменений мировой экономики и усиления приоритетов устойчивого развития туристская отрасль демонстрирует активное обновление своих функциональных и содержательных форм. Одним из наиболее перспективных и динамично развивающихся направлений современного туризма является агроэкотуризм, органично сочетающий элементы экологического, сельского и культурно-познавательного туризма. Его развитие определяется устойчивым спросом на экологичность, аутентичность и «медленный» формат отдыха, а также возрастающей потребностью в эффективных инструментах социально-экономического развития сельских территорий.

Агроэкотуризм выступает действенным механизмом диверсификации сельской экономики, расширения занятости населения и повышения доходов домохозяйств. В международной практике он

рассматривается как устойчивая модель интеграции туризма, сельского хозяйства и природоохранной деятельности, способствующая сохранению природного и культурного наследия при одновременном формировании новых точек экономического роста. Особое значение данное направление приобретает в странах с высокой долей сельского населения и значительным аграрным потенциалом.

Для Республики Узбекистан развитие агротуризма имеет стратегическую значимость в контексте перехода к «зелёной» экономике, сокращения социально-экономических различий между городскими и сельскими территориями и повышения эффективности использования природно-рекреационных ресурсов. Богатое историко-культурное наследие, этническое разнообразие, сохранность традиционного уклада жизни в ряде регионов и наличие уникальных природных ландшафтов формируют прочную основу для создания конкурентоспособного агротуристического продукта.

Существующие институциональные, инфраструктурные и образовательные особенности развития агротуризма определяют необходимость его системного научного осмысления и методического сопровождения. В этой связи настоящее исследование ориентировано на комплексную оценку потенциала агротуризма в Узбекистане, выявление направлений его дальнейшего развития и разработку практических рекомендаций, способствующих устойчивому социально-экономическому росту сельских территорий в средне- и долгосрочной перспективе.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Проблематика агротуризма в современной научной литературе рассматривается в контексте устойчивого развития, диверсификации сельской экономики и интеграции экологических и социально-экономических факторов. В трудах зарубежных и отечественных исследователей агротуризм трактуется как многофункциональное направление туризма, способное одновременно решать задачи занятости сельского населения, сохранения культурного наследия и рационального использования природных ресурсов.

Существенный вклад в теоретическое осмысление сельского и аграрного туризма внес Bernard Lane, который еще в 1990-е годы рассматривал сельский туризм как инструмент сбалансированного развития периферийных территорий, подчеркивая его роль в поддержании локальных сообществ и традиционного уклада жизни. Его подходы получили дальнейшее развитие в работах D. Hall, L. Roberts и M. Mitchell, где агротуризм анализируется как форма экономической диверсификации сельских регионов и средство снижения зависимости от традиционного сельского хозяйства.

Экологический аспект агротуризма детально раскрыт в исследованиях Stephen Wearing и John Neil, которые связывают рост интереса к экотуристическим формам отдыха с усилением экологического сознания общества и запросом на ответственное потребление туристских услуг. По их мнению, агротуризм является логическим продолжением экотуризма, поскольку сочетает природоориентированный отдых с участием местного населения и минимизацией негативного воздействия на окружающую среду.

В работах Philip Pearce и Greg Richards агротуризм рассматривается через призму мотивации туристов. Авторы отмечают, что ключевыми факторами спроса выступают стремление к аутентичности, ностальгия по традиционному образу жизни, интерес к локальной кухне, ремеслам и немассовым формам досуга. Эти выводы подтверждают тезис о том, что агротуризм формирует особый сегмент туристского рынка, отличающийся от классических курортных направлений.

Экономические эффекты развития агротуризма получили отражение в исследованиях OECD и Всемирной туристской организации, где подчеркивается его роль в создании рабочих мест, росте самозанятости и формировании дополнительных доходов сельских домохозяйств. Согласно аналитическим докладом UNWTO, сельский туризм входит в число наиболее устойчивых направлений туристского развития, демонстрируя высокую адаптивность к экономическим кризисам и внешним шокам.

В научных работах российских и постсоветских исследователей, в частности Т. И. Ткаченко и Н. А. Морозовой, агротуризм анализируется как инструмент региональной политики, направленной на снижение депопуляции сельских территорий и развитие местной инфраструктуры. Авторы подчеркивают необходимость институциональной поддержки и формирования образовательных программ для сельских предпринимателей как ключевого условия устойчивости данного сектора.

В контексте Узбекистана вопросы развития агротуризма освещены в трудах Д. Х. Аслановой, М. Т. Алимовой, З. И. Саттаровой и Ф. Ф. Зохидова. В их исследованиях акцент делается на наличии значительного природно-ресурсного и культурно-исторического потенциала страны, а также на проблемах, связанных с недостаточной развитостью инфраструктуры, слабой инвестиционной активностью и низким уровнем предпринимательских компетенций сельского населения. Авторы

сходятся во мнении, что агроэкотуризм может стать эффективным механизмом устойчивого развития сельских территорий Узбекистана при условии комплексной государственной поддержки и интеграции с агропромышленным комплексом.

Таким образом, анализ научных источников показывает, что агроэкотуризм в мировой и региональной практике рассматривается как перспективное направление, обладающее выраженным социально-экономическим и экологическим эффектом. Вместе с тем, в литературе недостаточно систематизированы вопросы адаптации международного опыта к условиям Узбекистана, что обуславливает актуальность дальнейших прикладных исследований в данном направлении.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы данные официальной статистики, аналитические отчёты международных организаций, материалы научных публикаций и нормативно-правовые документы. Сбор информации осуществлялся посредством кабинетного анализа. Обработка данных проведена с применением методов сравнительного анализа, систематизации, логического обобщения и сегментации рынка агроэкотуризма.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В мировой туристской науке агроэкотуризм определяется как деятельность по организации отдыха и досуга туристов в сельской местности или в малых городах с предоставлением услуг гостеприимства в частном секторе с возможностью трудового участия, ориентированная на использование природно-рекреационных, культурно-исторических, социально-этнографических и других ресурсов, традиционных для данной местности.

Агроэкотуризм – относительно новое явление на мировом туристском рынке. Несмотря на свою молодость, агроэкотуризм необычайно популярен, и в основе этой популярности лежит не только дань моде на все натуральное, но и множество экономических, социально-психологических и экологических факторов. Желание жить в гармонии природой, использовать натуральные продукты питания, забота о сохранении природы и культурной самобытности, как и стремление поддержать национальных сельскохозяйственных производителей, сгладить растущую дифференциацию в уровне жизни сельских и городских жителей – эти и многие другие факторы привели к необычайному росту популярности агротуризма во всем мире. Начиная с 1972 г. агроэкотуризм выделяется в мировой практике в отдельную отрасль. По оценкам Всемирной туристской организации сельский туризм (агроэкотуризм), являясь одним из направлений экологического туризма, объединяет широкий спектр различных видов отдыха и развивается быстрыми темпами в зарубежных странах, а также входит в пятерку основных стратегических направлений развития туризма в мире до 2024 года. В развитых европейских странах сельский туризм по популярности занимает второе место после пляжного.

В условиях современного развития зелёной экономики агроэкотуризм выступает как один из эффективных инструментов устойчивого социально-экономического развития сельских территорий успешный опыт развития агроэкотуризма на востоке применим в Узбекистане. Наша страна обладает огромным потенциалом, как агроэкотуристический центр. Богатая история с многочисленными памятниками культурного наследия, обширные сельскохозяйственные территории; высокое этническое и природное разнообразие страны; сохранность традиционной культуры этносов в ряде регионов, все это является базой для развития данной отрасли.

Услуги агроэкотуризма должны включать в себя: проживание их в сельском доме, организацию зелёных походов, участие в сельских культурно-развлекательных мероприятиях, приобщение к секретам местной кухни, ремёслам, сельским обрядам и обычаям. Важное место в комплексе туристических услуг занимают зоо-фитотерапия, освоение секретов деревенской бани, рыбалка, охота, верховая езда, походы за грибами, ягодами и др. Необходимо вытеснить с рынка самостоятельные формы отдыха на природе, которые нередко приносят значительный вред окружающей среде или приводят к пожарам.

Доля природных территорий Республики Узбекистан составляет 20 520 км², или около 5 % общей площади страны. В их структуру входят 12 государственных национальных парков, на территории которых допускается регулируемое туристское использование, ориентированное на развитие экотуризма. В стране функционируют такие особо охраняемые природные территории, как Чаткальский, Гиссарский, Нуратинский, Сурханский, Зарафшанский, Кызылкумский, Зааминский государственные заповедники, Китабский геологический заповедник, Нижне-Амударьинский государственный биорезерват, а также национальные природные парки «Зааминский» и «Угам-Чаткальский». Наличие данных объектов формирует прочную природно-ресурсную основу для поэтапного и экологически сбалансированного развития агроэкотуризма.

Актуальность развития агротуризма в Узбекистане обусловлена рядом социально-экономических факторов. Значительная доля населения, проживающего в сельской местности, создаёт предпосылки для расширения альтернативных форм занятости и повышения уровня доходов. Текущая трансформация аграрного производства, сопровождающаяся ростом его технологичности, объективно усиливает потребность в диверсификации источников дохода сельских домохозяйств. В этом контексте агротуризм способен стать эффективным инструментом стабилизации занятости и сдерживания миграционных процессов.

Развитие агротуризма также открывает возможности для ускоренного развития сельской инфраструктуры, улучшения экологической ситуации и рационального использования природных ресурсов. При формировании целенаправленной государственной политики, расширении механизмов поддержки и привлечении инвестиций агротуризм может трансформироваться в устойчивый сектор экономики. В перспективе это позволит активизировать предпринимательскую деятельность сельского населения, повысить туристскую привлекательность регионов, укрепить сохранность традиционной культуры и обеспечить долгосрочный социально-экономический эффект для сельских территорий страны.

Мотивация развития агротуризма в Узбекистане связана, в первую очередь, с ухудшением экологической и психологической обстановки в крупных городах. Городское население стремится отдыхать на экологически благоприятных территориях. В настоящее время возрождается интерес к элементам традиционной народной культуры: образцам народной архитектуры, кухни, ремеслам, фольклору. Городским жителям интересно посещение сельской глубинки, как элемент ностальгии по крестьянской жизни. Для сельских жителей предоставление услуг агротуризма может стать новым источником улучшения финансового положения. Развитие агротуризма приведет к ужесточению конкуренции в традиционных сферах инвестиций на селе.

Основными задачами, стоящими перед агротуризмом, являются:

1. Возрождение сельского хозяйства на территориях, определённых для организации туризма; возвращение сельского населения, ушедшего из сёл на отхожие промыслы и жительство в города, путем предложения постоянной и выгодной работы на объектах сельского туризма; развитие конкуренции на рынке туристических услуг на основе качественного агротуризма в различных его формах;

2. Сохранение и возрождение в сельских регионах культурного наследия, обрядов, памятников природы, истории религии и культуры;

3. Развитие сельской инфраструктуры на туристических объектах и прилегающих территориях: транспортной сети дорог и услуг транспорта, торговли и сети питания (сельские кафе и рестораны), строительство сельских отелей и т.п.

4. Создание системы продвижения нового туристского продукта на рынок, включая организацию различных информационно-образовательных центров, разработку программ информационных комплексов для клиентов, рекламу туристских предложений и др.

Целевыми сегментами рынка агротуризма могут выступать как граждане Республики Узбекистан, так и иностранные туристы.

«К первой категории следует отнести 3 группы Узбекистанских граждан:

1. Деловые люди, которые не могут в силу своей деятельности позволить себе длительный отпуск;

2. Лица с относительно низкими доходами и ограниченными возможностями для организации зарубежных поездок;

3. Студенты и учащиеся вузов и колледжей, дети в каникулярное время, родители которых не всегда положительно воспринимают большое скопление детей в летних лагерях и альтернативным отдыхом для своих детей могут считать агротуризм»¹.

Ко второй категории целесообразно отнести три группы потенциальных потребителей агротуристических услуг. К ним относятся иностранные туристы, посещающие Узбекистан с деловыми и иными целями и ориентированные на спокойный, комфортный формат размещения; транзитные туристы, перемещающиеся по территории регионов и заинтересованные в краткосрочном отдыхе; а также гостевые туристы, прибывающие в страну по ностальгическим мотивам, и любители охоты, рыбалки и активных форм отдыха на природе. Указанные группы формируют устойчивый спрос на специализированные агротуристические продукты.

Важным направлением развития отрасли является повышение предпринимательской компетентности сельского населения. Формирование сети консультационно-образовательных центров, ориентированных на обучение основам экономики, маркетинга и бизнес-планирования,

¹ <https://lex.uz/ru/docs/6456786>
<https://lex.uz/ru/docs/7252698>

позволит обеспечить профессионализацию агроэкологического туристического сектора и повысить качество предоставляемых услуг. В перспективе развитие агроэкологического туризма будет способствовать расширению занятости сельского населения, формированию устойчивых каналов сбыта сельскохозяйственной и сувенирной продукции, а также усилению роли кооперативов и предприятий агропромышленного комплекса в региональной экономике.

Уровень доходности местного населения может возрасти, что приведет к росту налоговых отчислений. Агроэкологический туризм способен сформировать новые точки экономического роста. Это возможно, благодаря кооперации хозяйств, формированию сетей региональной туристической структуры. Узбекистан способен создать новый имидж, стать страной, привлекательной для инвесторов.

В ходе исследования был проведен анализ потенциала рынка агроэкологического туризма Узбекистана, который позволил структурировать целевую аудиторию и определить ожидаемые эффекты.

1. Сегментация целевого рынка. Классификация потребителей показывает, что продукт должен быть дифференцированным. Для граждан Узбекистана приоритетом является доступность и альтернатива традиционному отдыху, в то время как для иностранных туристов — аутентичность и «спокойный» формат пребывания.

2. Информационно-образовательный аспект. Анализ выявил ключевой барьер — низкий уровень бизнес-грамотности в сельской местности. Результатом создания консультационных центров станет трансформация стихийного приема гостей в устойчивую бизнес-модель.

3. Экономические эффекты. По результатам исследования, развитие сегмента обеспечит:

Рост самозанятости и создание рабочих мест в регионах;

Создание прямых каналов сбыта для продукции АПК;

Укрепление бренда Узбекистана как направления для экологического туризма.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Высокий потенциал сегментации: Рынок агроэкологического туризма в Узбекистане обладает четко выраженной структурой. Выделение шести целевых групп (три внутренние и три внешние) позволяет создавать персонализированные турпродукты — от краткосрочного отдыха для бизнесменов до специализированных туров для любителей охоты и рыбалки.

Социально-экономический драйвер: Развитие данного направления способно решить комплексную задачу развития сельских территорий: создание рабочих мест, рост доходов населения, увеличение налоговых поступлений и стимулирование смежных отраслей (АПК, ремесленничество).

Критический барьер: Основным сдерживающим фактором является «образовательный дефицит» сельских жителей. Без базовых знаний в маркетинге и бизнес-планировании потенциал хозяйств остается нереализованным, что требует системного государственного и общественного вмешательства.

Мультипликативный эффект: Формирование региональных туристических сетей и кооперация хозяйств создают основу для устойчивого экономического роста и укрепления инвестиционного имиджа республики на международной арене.

1. Образование и консалтинг

Создать сеть региональных ресурсных центров: Организовать мобильные и стационарные консультационные пункты для обучения сельских жителей основам гостеприимства, финансовой грамотности и маркетинга.

Разработать методические пособия: Издать практические руководства по трансформации частного домохозяйства в объект агроэкологического туризма с учетом национальных традиций и международных стандартов.

2. Маркетинг и продвижение

Цифровизация продукта: Разработать единую онлайн-платформу агроэкологического туризма Узбекистана, где владельцы сельских домов смогут размещать свои предложения, а туристы — бронировать их напрямую.

Таргетированная реклама: Использовать разные каналы продвижения для выявленных сегментов (например, для студентов — социальные сети; для иностранных туристов — участие в международных выставках и сотрудничество с узбекскими диаспорами за рубежом).

3. Институциональное развитие

Стимулирование кооперации: Поощрять создание «туристических деревень» и кластеров, где несколько хозяйств объединяются для предоставления комплексного сервиса (проживание + питание + досуг).

Государственная поддержка: Разработать систему льготного кредитования или грантов для сельских предпринимателей, желающих репрофилировать или расширить свое хозяйство под нужды экологического туризма.

4. Инфраструктура

Улучшение доступа: Обеспечить транспортную доступность перспективных сельских дестинаций и внедрить систему стандартизированной навигации (указатели на нескольких языках) к объектам агротуризма.

Список использованной литературы:

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 23 октября 2019 года № УП-5853 «Об утверждении Стратегии сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020–2030 годы».
2. Постановление Президента Республики Узбекистан Ш. Мирзиёева от 26 апреля 2023 года № ПП-135 «О дополнительных мерах по ускоренному развитию туристического потенциала республики и дальнейшему увеличению числа внутренних и иностранных туристов».
3. Постановление Президента Республики Узбекистан «О мерах по развитию туризма в Республике Узбекистан в период до 2025 года», ID-1195.
4. Xasanovna, Aslanova Dilbar, and Khaydarov Oybek Zoirovich. "Improving the organizational and economic mechanism of agroeco tourism development." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(10), 2020, pp. 740–745.
5. Xasanovna, Aslanova Dilbar, and Xaydarov Oybek Zoirovich. "Agro and eco-tourism development in rural areas of Uzbekistan." *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 10(10), 2020, pp. 960–965.
6. Агроэкотуризм: опыт, проблемы, рекомендации / В. И. Бельский [и др.]. – Минск.
7. <http://centralasia-adventures.com/>
8. <https://lex.uz>
9. <https://uzbektourism.uz/ru>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>